

МАНФИЙ ХАРАКТЕРГА ЭГА БЎЛГАН СУБЪЕКТИВ БАҲО МОДАЛЛИГИ ҲАМДА КОНТЕКСТ ХУСУСИДА...

*Э.Ибрагимова, ФарДУ доценти,
Ҳ.Дусматов, ФарДУ доценти,
Н.Шарафутдинова, ФарДУ ўқитувчиси,
Э.Ўринбоева, ФарДУ ўқитувчиси.*

***Аннотация:** Мақолада бадиий матнда ироник мунсабатнинг ифодаланишига доир фикрлар берилган. Ироник мазмун ифодалаш усуллари ҳамда воситаларини ўрганиш услубишунослик муаммоларини ҳал қилиш, уларнинг тўғри ечимини топишдаги аҳамиятли жиҳати очиб берилган.*

***Калим сўзлар:** Ирония, коммуникативлик, контекст, ироник эффект, ироник мазмун, метафора, метанимия, гипербола, литота, ирония, парафраз.*

***Аннотация:** В статье рассматриваются вопросы выражения иронического отношения в художественном тексте. Изучение способов и средств выражения иронического содержания раскрывает важный аспект в решении методологических проблем и поиске их правильного решения.*

***Ключевые слова:** Ирония, коммуникативность, контекст, иронический эффект, ироническое содержание, метафора, метанимия, гипербола, литота, ирония, парафраз.*

***Annotation:** The article provides insights into the expression of an ironic attitude in a literary text. The study of methods and means of expression of ironic content reveals an important aspect in solving methodological problems and finding their correct solution.*

***Keywords:** Irony, communicativeness, context, ironic effect, ironic content, metaphor, metanimia, hyperbole, litota, irony, paraphrase.*

Ироник мазмун — бу манфий, инкор характерга эга бўлган субъектив баҳо модаллиги асосида бериладиган зиддиятли фикрлар йиғиндисидан иборат бўлган бир бутун матннинг — предикатив-релятив комплекснинг мазмунидир. Ироник мазмунда муаллифнинг мақсади, шахсий муносабати яширинган формада ифодаланади.

Тилшунос олима О.С.Ахманова айтганидек: “ирония устидан кулишнинг нозик ва яширин мазмун орқали тескари маънода ишлатиш мақсадига асосланади”¹.

Иронияни тилнинг барча тасвирий воситаларига тенглаштириб бўлмайди. Тилнинг тасвирий воситалари сўз қўллашнинг ҳамма образли кўринишлари, сўз бирикмалари ва товушларни тасвирий қўллашга нисбатан айтилиб, кўчма турларнинг ҳамма кўриниши умумлаштирилиб “троплар” атамаси остига бирлаштирилади. Тасвирий воситалар тавсифлаш учун хизмат қилади. Кўчма маъноли воситаларга метафора, метанимия, гипербола, литота, ирония, парафраз ва бошқаларнинг сўз ва иборалар ёрдамида қўлланилувчи усуллар киради.

Кузатишлардан шу нарса маъдум бўлдики, ирония бадиий асарларда барча тил воситалари ёрдамидан содир бўлиш хусусиятига эга. Ирония ифодаловчи воситалар синтактик конструкциялар таркибида кўчма маънодагина мавжуддир. Синтактик структура таркибида уларнинг ирония ифодалашда алоҳидаа аҳамиятга эга эканлиги матннинг умумий мазмунидан кўриниб туради. Тўғриси, иронияни лексик восита ёрдамида ифодалаш қулайроқ ва осонроқ.

Лекин шуни айтиш лозимки, ғарб тилшунослигида яратилган тадқиқотларда ироник муносабатнинг тўла ойдинлашувида мураккаб синтактик структуралар, умуман олганда, матн бирликлари катта аҳамиятга эга эканлиги алоҳидаа таъкидланган ва ироник маъно ифодалаш бадиий асар тилида фақат лексик воситалар орқали юзага чиқади, деган фикр нотўғри эканлиги ҳозирги вақтда тўла исботланган.

¹ Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. -М.: Советская энциклопедия., 1969,-С.185.

Кўп олимлар иронияни фақат антифразис муносабатлари билан чегаралаб қўйиш мумкин эмаслиги ва унинг бир мунча мураккаброк шакллари ҳам мавжуд эканлигини қайд этадилар.

Ирония стилистик усул сифатида сўзнинг икки хил лексик маъноси (луғвий ва контекстдаги)га асосланган, бир-бирига зид бўлган ироник эффе́кт яратишнинг бир йўли ҳисобланади... ироник эффе́кт натижасида нутқ бирлигининг асл маъноси контекстдан келиб чиқувчи маънога зид бўлган ҳолатга айланади.

Кўринадики, айрим олимлар бу ҳодисани кенгрок ўрганиш мақсадида янги атамаларни ҳам қўллайди. “Ироник эффе́кт” деган атаманинг қўлланиши бу фикримизни исботлайди. Ушбу атаманинг қўлланилиши нутқда ироник ҳодисалар турли шаклларда намоён бўлиши, уни матн доирасида ўрганиш мумкинлиги, бу эса мазкур нутқий ҳодисани ўрганиш кўламини янада кенгайтириш лозимлигини кўрсатади.

Борлиқдаги барча мавжудликлар белгиси луғатларда берилганидек, сўзларда эмас, балки нутқий алоқаларда, тугал хабарларда, уларнинг минимал бўлаги ҳисобланган гапларда акс этади². Сўз маъноларининг тўлиқлиги, мукамаллиги контекст турлари билан боғлиқ. Чунки ҳар қандай кўчма маънода қўлланган сўз ёки сўз бирикмасининг ҳақиқий сўзланган ниятдаги маъноси фақат нутқий вазият, контекст билан боғлиқ бўлади.

Ўз суҳбатдошига бўлган ҳақиқий субъектив муносабат нутқ вазияти - контекстда реаллашади. Контекст эса структураси жиҳатидан хилма-хил бўлиб, унинг чегараси нутқ бирликлари доирасида аниқланади...

Ироник мазмун жараёнини аниқлаш учун қуйидаги икки асосий аспектга мурожаат қилиш талаб этилади. Унинг биринчиси контекстга тааллуқлидир. “Иронияни лингвистик нуқтаи назардан тадқиқ этишда бу ҳодисани тил ёки метатил ҳодисаси сифатида контекст билан боғлаш катта аҳамиятга эга. Уни контекстдан ажратиб талқин этиш асло мумкин эмас”.

² Арнольд И.Б. Стилистика английского языка. -Л.: Просвещение, 1973.-С.37.

Ироник мазмуннинг ифодаланиши нутқ жараёнида тил бирликларининг коннотатив ва ассоциатив мазмун касб этиши билан боғлиқ. Контекст орқали ироник мазмун ифодаланишининг яна бир муҳим омили ҳақида Г.В.Колшанский шундай ёзади: “Баён қилинган ҳар қандай фикр борлиқнинг маъдум бир қисми, фрагментидир, бу фикрнинг субстанциион³мазмунидан иборат”.

Демак, фикр ҳар доим бирор бир коммуникатив акт рамкаларига жойлаштирилади ва унда фикрнинг асосий мазмуни ўзгаларнинг фикрлари билан маъдум алоқага киришади ҳамда ўзининг ҳолатий тавсифига эга бўлади. Шу маънода қаралганда, ҳар қандай фикрнинг икки томони мавжуд: бирор бир ҳодисага нисбатан айтилган фикр ва ўзгаларнинг унга нисбатан билдирган муносабати.

Ироник мазмун ҳосил бўлишининг иккинчи омили биринчи асосий оми билан узвий боғлиқ бўлиб, у фикрнинг коммуникатив йўналишига тааллуқлидир. Ёзма матн мақсадни тўғридан-тўғри ёритиб берса ҳам, ҳамиша прагматик характерга эга бўлавермайди. Матнда ироник мазмун муаллифнинг асосий нияти, режасига асосан юзага чиқарилади. Ироник мазмун матнда, асосан, нутқ муаллифи томонидан амалга оширилади. У олдиндан мўлжаллаб тузилган режа асосида актуаллашади, шунинг учун ҳам у матнни шакллантирувчи воситалар билан аниқланади. Ёзма нутқ матнида ирония умумий мазмун ва етакчи мавзу билан бошқарилади ва бу мавзунинг ҳар бир нуқтасини, қиррасини алоҳида очишга, ривожлантиришга хизмат қилади.

Коммуникация контекстдан ташқарида мавжуд бўлмас экан, бу ҳақдаги коммуникатив ният матннинг мазмуний контекст кўринишини таоминлаш билан бирга, коммуникатив топшириқларнинг барча мазмуний структурасини олдиндан аниқлаб беради.

Бу ерда шу нарсани алоҳида таъкидлаш керакки, ироник мазмуннинг ифодаланишида фикр лексик бирликларнинг контекстдаги қўшимча

³ Колшанский Г.В. Контекстная семантика. -М.: Наука, 1980, -С.47.

маънолари ҳақида эмас, балки тил бирликларининг ўз маъноларидан тузилган нутқ парчасининг ироник мазмунга алоқадор конструкциялари ҳақида боради ва бундай матн орқали муаллиф идрокида аниқланган ироник мазмунни рўёбга чиқарувчи ҳақиқат аспекти ёритилади. Нутқда ҳар қандай тил воситаси муаллифнинг асосий мақсадига бўйсундирилган бўлади. Бадиий адабиёт тизимидаги тил воситаларининг тури, таркиби ва функцияси унинг умумий “мазмуни” билан боғланган ва унга нисбатан билдирилган муаллиф муносабати билан боғлиқдир.

Шундай қилиб, ироник мазмун структураси контекст ва унинг коммуникатив йўналишидан иборат.

Хуллас, ироник мазмун ифодалаш усуллари ҳамда воситаларини ўрганиш услубшунослик муаммоларини ҳал қилиш, уларнинг тўғри ечимини топиш учун, айниқса, матн қурилиши билан боғлиқ бўлган бир қатор категорияларни ўрганишда, уларнинг ўзаро чегарасини аниқлашда катта аҳамиятга моликдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. -М.: Советская энциклопедия., 1969,-С.185.
2. Арнольд И.Б. Стилистика английского языка. -Л.: Просвещение, 1973.-С.37.
3. Максименко Е.В. Языковые средства создания комического эффекта в современной французской художественной прозе. Автореф.канд.филол. наук. -К.: 1983,-С.10.
4. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. -М.: Наука, 1980, -С.47.
5. Ibragimova, Ehtiyot Ismailovna; Dosmatov, Hikmatullo Haitboevich LINGUISTIC PHENOMENA ASSOCIATED WITH WORD GAMES. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. -Dosmatov, H. H., & Ibragimova, E. I. (2021). linguistic phenomena associated with word games. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (97), 108-111., 2021-yil. DOI: 10.15863/TAS.
6. Ibragimova, Ehtiyot Ismailovna; Igor Feliksovich Porubay ABOUT THE FEATURES OF SOCIAL MEDIA DISCOURSE (BASED ON THE EXAMPLES OF RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES). International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. -Porubay, I. F., & Ibragimova, E. I. (2021). About the features of social media discourse (based on the examples of Russian and English languages). ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (104), 482-486., 2021-yil. DOI: 10.15863/TAS.
7. Ibragimova, Ehtiyot Ismailovna; Sharafutdinova, Nilufar Khursandovna. ТИПОЛОГИЯ РЕЧИ ДВУХ ГЕРОЕВ. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. -Ibragimova, E. I., & Sharafutdinova, N. K. (2020). Typology of speech two heroes'. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (84), 682-686., 2020-yil. 10.15863/TAS